

OLIV NERV FAOLIVATIDAGI SHARTLI REFLEKSLARNING INSON IJTIMOIV HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Ummatova Dildora

Sirdaryo viloyati Boyovut tumani

37- umumiy o'rta ta'lim maktabining psixologi

Annotatsiya: Inson tashqi dunyoni sezgi organlari, ya'ni *birinchi signal tizimi* bilan idrok etadi. Birinchi signal tizimini tashkil etuvchi tashqi dunyoning o'ziga xos signallari, ob'ektlari va hodisalarini tahlil qilish va sintez qilish hayvonlar va odamlar uchun keng tarqalgan. Biroq, faqat odamda voqelikning *ikkinchi signal tizimi* mavjud bo'lib, uning o'ziga xos stimuli o'ziga xos ma'noga ega bo'lgan so'z, atrofdagi dunyoning ob'ektlari va hodisalarini bildiruvchi so'zdir. Ushbu maqolada insonning oliy nerv faoliyatidagi shartli reflekslar va uning ijtimoiy hayotdagi o'rnini tahlil qiladi.

Abstract: Human perceives the external world with sensory organs, i.e. the first signal system. Analysis and synthesis of specific signals, objects and events of the external world, which constitute the first signal system, are common for animals and humans. However, only a person has a second signal system of reality, the specific stimulus of which is a word with a specific meaning, a word denoting objects and events of the surrounding world. This article analyzes conditioned reflexes in the higher nervous activity of a person and its place in social life.

Аннотация: Человек воспринимает внешний мир органами чувств, т.е. первой сигнальной системой. Анализ и синтез специфических сигналов, предметов и событий внешнего мира, составляющих первую сигнальную систему, являются общими для животных и человека. Однако только у человека есть вторая сигнальная система действительности, специфическим раздражителем которой является слово с определенным значением, слово,

обозначающее предметы и события окружающего мира. В данной статье анализируются условные рефлексы высшей нервной деятельности человека и их место в общественной жизни.

Kalit so'zlar: Oliy nerv tizimi, shartli reflekslar, shartsiz reflekslar, yuqori asab faoliyati, psixika, sezish, idrok, diqqat, xotira, temperament.

Key words: Higher nervous system, conditioned reflexes, unconditioned reflexes, higher nervous activity, psyche, perception, perception, attention, memory, temperament.

Ключевые слова: Высшая нервная система, условные рефлексы, безусловные рефлексы, высшая нервная деятельность, психика, восприятие, перцепция, внимание, память, темперамент.

Nerv sistemasining asosiy unsurlari nerv xujayralari (neyronlar) hisoblanib, ularning funktsiyasi qo'zg'atishdir. Neyron xujayra tanachasidan, dendritdan, aksondan tashkil topadi. Markaziy nerv sistemasi bosh miya va orqa miyadan iborat. Hozirgi zamon fanining ko'rsatishicha, orqa miya va miya naychasi reflektor faoliyatining tug'ma (shartsiz reflekslar) hisoblangan shakllarni amalga oshiradi, katta yarim harlarning qobig'i esa hayotda orttirilgan, psixika yordami bilan boshqariladigan xulq-atvor shakllarining organi sanalanadi. Miya katta yarim harlari faoliyatining umumiy qonunlari I.P.Pavlov tomonidan kashf etilgan.

Yuqori asabiy faoliyat-bu miya yarim korteksi va subkortikal markazlarning integral funktsiyasi bo'lib, odamlar (va hayvonlar) atrof-muhitga eng maqbul moslashishini ta'minlaydi. Yuqori nerv faoliyat tug'ma *shartsiz reflekslar* va orttirilgan *shartli reflekslarning* o'zaro ta'siriga asoslanadi, bunda odamda ikkinchi signal tizimi muhim rol o'ynaydi.

Yuqori nerv faoliyat fanining asoschisi rus fiziologi Ivan Petrovich Pavlov. U inson va hayvonlarning adaptiv faoliyatini ob'ektiv o'rganish uchun laboratoriya usullarini, birinchi navbatda shartli reflekslar usulini ishlab chiqdi. Biror kishi xulq — atvor harakatlarining aniq, tayyor to'plami-shartsiz reflekslar bilan tug'iladi.

Barcha shartsiz reflekslarni guruhlarga bo'lish mumkin. Bu chaynash, yutish, tupurik, me'da shirasining chiqishi va boshqalar kabi *oziq-ovqat*. *Himoya shartsiz reflekslar*, ulardan qo'lni issiq narsadan tortib olish, yo'talish va yutinish ajralib turishi mumkin. **Oliy asabiy faoliyat** - shartsiz va shartli reflekslarning, shuningdek, o'zgaruvchan tabiiy va ijtimoiy sharoitlarda tananing adekvat xatti-harakatini ta'minlaydigan yuqori ruhiy funktsiyalarning kombinatsiyasi. Oliy nerv faoliyati shartli va shartsiz reflekslar, fikrlash, xotira, mantiq, nutq va hissiyotlar majmuasini o'z ichiga oladi.

Psixika - bu moddiy olamning narsa va hodisalarini aks ettirishdan iborat bo'lgan miyaning xususiyati.

Sezish - bu sezgi organlariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ob'ektiv voqelik ob'ektlari va hodisalarining individual xususiyatlarining markaziy asab tizimida aks etish jarayoni. **Sezgilar idrok va tafakkur** uchun material beradi, ya'ni ular atrofimizdagi voqelik haqidagi barcha bilimlarning manbai hisoblanadi.

Idrok - bu tanani atrofdagi dunyoga yo'naltirishni ta'minlaydigan axborotni qabul qilish va o'zgartirish jarayoni. Bu tashqi dunyoning heterojen ob'ektlari massasidan hozirgi vaqtda eng zarur bo'lganlarini tanlashning faol jarayoni.

Diqqat - aqliy faoliyatning muayyan ob'ektga to'planishi. Diqqat yordamida kerakli ma'lumotlarni tanlash ta'minlanadi. Diqqatning turli shakllarining regulyatori miya sopi va diensefalonning retikulyar shakllanishi hisoblanadi. Nonspesifik tizim e'tiborni bir stimuldan boshqasiga o'tkazish qobiliyatiga ega bo'lgan filtrlash mexanizmi sifatida qaraladi. Korteksning assotsiativ zonalari axborot va e'tiborni tanlashni tartibga soluvchi mexanizmlar tizimining markaziy bo'g'inidir.

Xotira - bu tashqi dunyo hodisalari va tananing faoliyati haqidagi ma'lumotlarni saqlash qobiliyati.

Xotira uchta o'zaro bog'liq bosqichdan iborat:

- yodlash;

- saqlash;
- ma'lumotlarni qayta ishlab chiqarish.

Oliy nerv faoliyat turlari haqidagi zamonaviy g'oyalarni asosan qadimgi yunon shifokori Gippokrat (miloddan avvalgi IV asr) odamlarning xatti-harakatlarini kuzatish asosida aniqlagan inson temperamentining to'rt turi (xolerik, melanxolik, flegmatik, sangvinik) bilan aniqlash mumkin. Temperament turlari asab tizimining uchta parametrining kombinatsiyasi bilan belgilanadi: kuch, muvozanat va harakatchanlik.

- **asab tizimining kuchi** - bu stimulgacha uzoq vaqt ta'sir qilishiga qarshilik;
- **muvozanat** - tanqidiy vaziyatlarda bir reaksiyadan ikkinchisiga o'tish qobiliyati;
- **harakatchanlik** - yangi shartli bog'lanishlarning hosil bo'lish tezligi.

N.I.Reynvaldning izoshlashicha, faoliyatning regulyasiyasida psixik funksiyalarni umumlashgan guruhlashtirish ularning uch o'lchovli (mezonli) tasnifining aql (intellekt), hissiyot (emosiya) va iroda mohiyati zimmasiga tushishi shaxs tuzilishini temperament, xarakter va qobiliyatlarga, ikkinchi tomondan esa ekstraversiya, introversiya omillariga ajratishga barham beradi.

Xolerik - kuchli, qo'zg'alishi ustun bo'lgan nomutanosib, o'ta harakatchan tip.

Sangvinik – asab tizimining kuchli, mutanosib, harakatchan tipi.

Flegmatik – kuchli, mutanosib, harakatsiz tip.

Melanxolik - kuchsiz, nomutanosib va gibril tip.

Shuni yodda tutish kerakki, yuqorida qayd etilgan yuqori nerv faoliyat turlari amalda sof shaklda uchramaydigan ekstremal klassik tiplardir.

Shaxsning og'zaki tafakkuri nutq bilan uzviy bog'liqdir. Bu insonning oliy nerv faoliyatidagi shartli reflekslar shakllanishi hamda uning ijtimoiy hayotiga ta'sir qiladi. Aynan nutq tufayli odamning tafakkuri umumlashtiriladi va vositachilik qiladi. Fikrlash jarayoni quyidagi aqliy operatsiyalar yordamida amalga oshiriladi: tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va mavhumlashtirish (ob'ekt yoki xususiyatni aqliy tanlash). Insonlarda fikrlash jarayonining natijasi tushunchalar, hukmlar va xulosalardir. Har bir odam bilim bilan birga malaka va odatlarni egallaydi. Malakalar bir necha xil bo'ladi (yozish, o'qish, yurish, musiqa chalish, sport va hokazo). Maqsadni ko'zlab biror nima bajarish malakaga bog'liqdir. Malaka - deb avval ongli bajarilib, keyinchalik avtomatlashgan xatti-harakatlarga aytiladi. Istalgan malakani qayta-qayta takrorlash natijasida hosil qilish mumkin. Malakalar sodda va murakkab bo'lishi mumkin. Masalan, mashina haydash, musiqa chalish, kasb egallash murakkab malaka, mix qoqish, o'tin arralash-sodda malaka hisoblanadi. Malakalarni mashq qilish natijasida egallanadi. Shaxsda malakadan tashqari odatlar ham bo'ladi. Odat kishi qalbiga o'rnashib, uning ehtiyojiga aylanib qolgan harakatlardir. Masalan, ertalab turib yuvinish, ovqatlanish, ozoda yurish kabilar. Odatlar ijobiy va salbiy bo'ladi. Salbiy odatlarga yolg'on gapirish, ichish, chekish kabilar kiradi. Malaka va odatlarning nerv-fiziologik asoslarini shartli refleksning hosil bo'lish mexanizmi tashkil qiladi. Bu shartli refleks oddiy emas, balki dinamik stereotip tarzidagi, ya'ni takrorlash natijasida mustahkamlangan **shartli reflekslar** majmuasidan iborat. Masalan, bola bolalar boqchasiga o'rganguncha qiynaladi, chunki undagi sharoitga ularda dinamik stereotip hosil bo'ladi. Yangi hosil qilinadigan malakalar ilgari hosil qilingan malakalarga bog'liq bo'ladi. Ilgarigi malakalar yangisiga ijobiy ta'sir qilsa, malakalarning kuchayishi kuzatiladi.

Foydalanilgan adaabiyotlar ro'yxati

1. "Umumiy psixologiya" darslik, Toshkent – 2009, F.I.Xaydarov N.I.Xalilova

2. Русалов В.М. Предметный и коммуникативный аспекты темперамента человека// Психологический журнал. М., 1989.- Т.10.- № 1.Б.12.
3. “Umumiy psixologiya” darslik, Toshkent “Universitet” – 2002, E.G’oziyev
4. www.fayllar.org

